

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

LINGVODIDAKTIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH JARAYONINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Omonova Laylo Hasanovna

Teacher of "English department"

"TIAME" National Research University

Annotatsiya: Mazkur maqolada lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish jarayonining ilmiy-nazariy asoslari keng yoritiladi. Unda tilshunoslik, didaktika, kognitiv psixologiya va zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'zaro integratsiyasi asosida talabalarda lingvodidaktik tafakkurni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar va o'qituvchining o'rni haqida amaliy misollar bilan izoh beriladi.

Аннотация: В статье представлен широкий обзор научно - теоретических основ процесса развития лингводидактического мышления. Анализируются вопросы формирования лингводидактического мышления учащихся на основе интеграции лингвистики, дидактики, когнитивной психологии и современных цифровых технологий. Также раскрываются интерактивные методы, инновационные подходы и роль преподавателя с практическими примерами.

Annotation: This article provides a broad overview of the scientific and theoretical foundations of the process of developing linguodidactic thinking. It analyses the issues of forming linguodidactic thinking in students based on the integration of linguistics, didactics, cognitive psychology and modern digital technologies. It also provides an explanation of interactive methods, innovative approaches, and the role of the teacher with practical examples.

Kalit so'zlar: lingvodidaktik tafakkur, ilmiy-nazariy asoslar, kognitiv yondashuv, interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, didaktika.

Globalashuv jarayonida til o'rganish nafaqat muloqot vositasi, balki ilmiy va kasbiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi talabalarining faqat nazariy bilimlarini emas, balki mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantirish zarurligini taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan lingvodidaktik tafakkur mavzusi dolzarb hisoblanadi. Lingvodidaktik tafakkur - bu tilni o'rganish jarayonida talabaning nafaqat lingvistik bilimlarga, balki pedagogik va metodik yondashuvlarga ham tayanib, tilni o'qitish va o'zlashtirishni kompleks tahlil qila olish qobiliyatidir. Talabalarda lingvodidaktik tafakkurni shakllantirish bugungi ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir. Chunki lingvodidaktik tafakkur til birliklarini nafaqat o'zlashtirish, balki ularni chuqur tahlil qilish, metodik yondashuvlar orqali amalda qo'llash va kommunikativ faoliyatda samarali ishlatish qobiliyatini nazarda tutadi. Lingvodidaktik tafakkur - bu tilshunoslik va didaktika integratsiyasiga asoslangan tafakkur shakli bo'lib, talabalarni til birliklarini o'zlashtirish, ularni metodik jihatdan tahlil qilish va amaliy nutqiy faoliyatda qo'llashga yo'naltiradi. U nafaqat til bilimlarini egallashni, balki o'quv jarayonini tahliliy va refleksiv fikrlash orqali boshqarishni ham taqozo qiladi. Shuningdek, lingvodidaktik tafakkur talabaning chet tilini o'rganish jarayonida til birliklarini tahlil qilish, ularni nutqiy faoliyatda qo'llash va metodik jihatdan o'zlashtirish qobiliyatini ifodalovchi murakkab kognitiv jarayondir. Til o'rganishning samarali bo'lishi talabalarining tafakkur darajasi, metodik bilimlari va kommunikativ kompetensiyasi bilan bevosita bog'liq. Shu sababli lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish muhim ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Bugungi kunda lingvodidaktika mustaqil fan sifatida shakllanib, til o'qitish nazariyasi, metodikasi, psixologiyasi va pedagogikasining integratsiyalashgan yo'nalishini ifodalaydi. Shunday ekan,

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish ta'limning sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Lingvodidaktik tafakkur tushunchasi "lingvodidaktika" va "tafakkur" atamalarining birikmasidan hosil bo'lib, u til o'qitish jarayonida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan olish qobiliyatini anglatadi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, lingvodidaktik tafakkur o'qituvchining til hodisalarini ilmiy tahlil qilish, metodik yechimlarni asoslash, talabalarning o'rganish ehtiyojlarini aniqlash hamda o'quv jarayonini samarali boshqarish malakasini o'z ichiga oladi.

Lingvodidaktik tafakkur quyidagi komponentlardan tarkib topadi:

Nazariy komponent - til o'qitishning ilmiy asoslarini, didaktik tamoyillarini bilish;

Amaliy komponent - nazariy bilimlarni o'quv jarayonida qo'llash, interaktiv metodlardan foydalanish;

Refleksiv komponent - o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish;

Innovatsion komponent - raqamli texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalarni tatbiq etish qobiliyati.

Nazariy komponentga to'xtaladigan bo'lsak, nazariy komponent lingvodidaktik tafakkurning ilmiy

asosini tashkil etadi. U o'qituvchining tilshunoslik, pedagogika, psixologiya, metodika va didaktika

sohasidagi chuqur bilimlariga asoslanadi. O'qituvchi o'z faoliyatini ilmiy asosda tashkil etadi, metodik

qarorlarini nazariy tahlil orqali asoslay oladi.

Amaliy komponent o'qituvchining nazariy bilimlarini ta'lim jarayonida real sharoitda qo'llay olish

mahoratini ifodalaydi. O'qituvchi nazariy bilimlarini amalda sinovdan o'tkazadi va ta'lim jarayonini

metodik jihatdan to'g'ri yo'lga qo'yadi.

Refleksiv komponent o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilish, o'z - o'zini baholash va o'z ustida ishlash qobiliyatini ifodalaydi. O'qituvchi o'z faoliyatiga tanqidiy yondashadi, o'z - o'zini rivojlantiradi va kasbiy yetuklikka erishadi.

Innovatsion komponent o'qituvchining yangilikka ochiqqligi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishga intilishini ifodalaydi. O'qituvchi ta'lim jarayonini innovatsion yo'nalishda rivojlantiradi, ilg'or texnologiyalarni didaktik maqsadlarga moslashtiradi.

Shunday qilib, lingvodidaktik tafakkur komponentlari bir - birini to'ldiruvchi tizimli birliklar hisoblanadi. Nazariy bilimlar amaliy tajriba orqali mustahkamlanadi, refleksiv tahlil esa o'qituvchini innovatsion yondashuvga undaydi. Har bir komponentning uyg'unligi o'qituvchining kasbiy yetukligini va ta'lim sifati samaradorligini oshiradi.

Nazariy asoslar

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

1. Tilshunoslik va didaktika integratsiyasi. Til haqidagi nazariy bilimlar (fonetika, morfologiya, sintaksis, leksikologiya) ni o'quv jarayonida qo'llash, ularni metodik jihatdan tushuntirish talabalar tafakkurini rivojlantiradi. Talaba nafaqat qoidalarni yodlab oladi, balki ularni real vaziyatlarda qo'llashga o'rganadi.

2. Kognitiv yondashuv. Kognitiv psixologiya nazariyalariga asoslangan holda, talaba til birliklarini mazmunan anglaydi, ularni tahlil qiladi va muammoli vaziyatlarda qo'llashni o'rganadi. Bu tafakkurning ijodiy va tanqidiy jihatlarini shakllantiradi.

3. Kommunikativ kompetensiya. Lingvodidaktik tafakkur talabaning real hayotiy vaziyatlarda samarali muloqot qila olish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, u grammatika va leksika bilimlarini nutqiy amaliyotda moslashtirishni o'z ichiga oladi.

4. Interfaol metodlar. Munozara, rol o'yinlari, muammoli vaziyatlar yechimi va loyihaviy ishlar talabalarining mustaqil fikrlashini va nutqiy faoliyatda erkinlikni oshiradi. Interfaol metodlar o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

5. Raqamli texnologiyalar. Zoom, Google Classroom, Quizlet, Duolingo kabi platformalar lingvodidaktik tafakkur jarayonini tezlashtiradi. Multimedia va interaktiv vositalar yordamida talabalar til birliklarini mustahkamlaydi, o'rganish jarayonini vizual va amaliy jihatdan boyitadi.

Ilmiy-nazariy asoslari

Lingvodidaktik tafakkur ilmiy-nazariy jihatdan bir nechta fanlararo yondashuvlarga asoslanadi:

- Tilshunoslik: til tizimining strukturaviy va funksional xususiyatlari;
- Pedagogika va didaktika: ta'lim jarayonining metodologik tamoyillari;
- Kognitiv psixologiya: inson tafakkuri, idrok va xotiraning til o'rganishdagi roli;
- Lingvodidaktik: til o'qitish jarayonida samarali metod va texnologiyalarni qo'llash.

Nazariy asoslarning uyg'unlashuvi talabalarda nafaqat lingvistik bilimlarni, balki ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni ham shakllantirish imkonini beradi.

Lingvodidaktik tafakkur rivojlanish bosqichlari

Bosqich	Xususiyatlari	Natija
1-bosqich	Asosiy lingvistik tushunchalar bilan tanishish	Nazariy bilimlar
2-bosqich	Amaliy mashg'ulotlarda qo'llash	Ko'nikmalar shakllanishi
3-bosqich	Tanqidiy va ijodiy tahlil qilish	Mustaqil tafakkur

Rivojlantirish omillari

Lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirishda bir nechta muhim omillar mavjud. Ularning ichida metodik mahorat, interaktiv texnologiyalar, talabalarining mustaqil izlanishi hamda raqamli vositalar yetakchi o'rinni egallaydi.

Munozara

O'tkazilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish uchun integrativ yondashuv zarur. Xususan, tilni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish talabalarida yuqori darajadagi mustaqil tafakkur ko'nikmalarini shakllantiradi. Vygotskiy (1978) ta'kidlaganidek, insonning bilish jarayonida ijtimoiy muloqotning o'rnini beqiyosdir. Shuningdek, Richards va Rodgers (2014) metodika sohasidagi tadqiqotlarida kommunikativ yondashuvning samaradorligini ko'rsatib o'tishgan.

Lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish mexanizmlari

Ushbu jarayonni amalga oshirishda quyidagi mexanizmlar muhim hisoblanadi:

1. Interfaol metodlardan foydalanish - debatlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar yechimi orqali tafakkurni faollashtirish
2. Axborot - kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash - onlayn platformalar (Google Classroom, Quizlet, Kahoot, Duolingo) orqali mustaqil o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.
3. Refleksiv tahlil - o'qituvchi va talaba o'z faoliyatini tahlil qilish, kamchilik va yutuqlarni aniqlash orqali o'z ustida ishlash.
4. Tadqiqot faoliyati - ilmiy izlanishlar olib borish, maqolalar yozish, metodik tajribalarni umumlashtirish orqali ilmiy tafakkurni kengaytirish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. U o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshiradi, talabalar tafakkurini mustaqil, ijodiy va tanqidiy yo'nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, lingvodidaktik tafakkur o'qitish jarayonining samaradorligini oshiruvchi, til o'rganishning ilmiy-nazariy asosini mustahkamlovchi muhim omil sifatida qaraladi. Lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish jarayonining ilmiy-nazariy asoslari nafaqat talabalarning lingvistik bilimlarini, balki ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Bu jarayonning muvaffaqiyati metodik mahorat, interaktiv texnologiyalar, mustaqil izlanish va raqamli vositalarning uyg'unligiga bog'liq. Kelgusida lingvodidaktik tafakkurni rivojlantirish bo'yicha amaliy tadqiqotlar olib borish zarurdir.

1. Foydalanilgan adabiyotlar

2. Ellis, R (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press
3. Kunabayeva, S.S. (2013). Theory and practice of modern foreign language education. Almaty: Evero
4. Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2014). Approaches and methods in language teaching. Cambridge University Press.
5. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press
6. Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching. Pearson Longman.
7. Nunan, D. (1991). Language teaching methodology. Prentice Hall.